

ҲАРБИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА СОЦИОМЕТРИК МУНОСАБАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА КУРСАНТЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК ҒОЯЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Комилова Муяссар Мавжудовна

Perfect-University доценти в.б., педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20104956>

Аннотация. Мазкур мақолада ҳарбий олий таълим муассасаларида курсантларда ватанпарварлик туйғуларини шакллантиришининг назарий ва амалий жиҳатлари таҳлил қилинган. Жумладан, культурологик ёндашув асосида таълим жараёнини таъкил этиши ва социометрик муносабатларни ривожлантиришининг ўзаро уйғунлиги очиқ берилган. Муаллиф томонидан жамоада ижобий ижтимоий-психологик муҳит яратиш, курсантларда миллий қадриятларга ҳурмат, жамоавийлик, масъулият ва Ватанга садоқат каби сифатларни шакллантиришида мазкур ёндашувларнинг аҳамияти асослаб берилган. Шунингдек, ватанпарварлик тарбиясини самарали таъкил этишига қаратилган методик стратегиялар, жумладан дифференциал ёндашув, рефлексия, жамоавий тадбирлар ва социометрик таҳлил усулларини қўллашнинг афзалликлари кўрсатиб ўтилган. Тадқиқот натижалари культурологик ва социометрик ёндашувларни интеграциялаш ҳарбий таълим самарадорлигини ошириш, курсантларнинг маънавий-ахлоқий ва касбий тайёргарлигини юксалтиришида муҳим омил эканлигини тасдиқлайди.

Калим сўзлар: культурологик ёндашув, социометрик муносабатлар, ватанпарварлик тарбияси, ҳарбий таълим, курсант, ижтимоий-психологик муҳит, миллий қадриятлар, жамоавийлик, ички мотивация, дифференциал таълим, рефлексия, маънавий-ахлоқий тарбия.

Бугунги глобаллашув шароитида ёш авлод тарбияси, айниқса ҳарбий кадрлар тайёрлаш жараёнида маънавий-ахлоқий омилларнинг аҳамияти янада ортиб бормоқда. Ҳарбий олий таълим муассасаларида курсантларни нафақат касбий жиҳатдан, балки юксак ватанпарварлик руҳида тарбиялаш долзарб вазифа ҳисобланади. Бу жараёнда маданиятшунослик ёндашуви асосида социометрик муносабатларни ривожлантириш алоҳида аҳамият касб этади.

“Профессионал-педагогик тушунчалар” луғатида [140] мавзуга оид терминларга қуйидаги таъриф берилган: “тарбия” бу – инсонни ривожлантириш учун мақсадли равишда шарт-шароитлар (моддий, маънавий, ташкилий) яратиш; “ватанпарварлик тарбияси” – жамият қадриятлари, Ватаннинг мавжудлиги ва уни ҳимоя қилиш билан боғлиқ юксак ғояларни шакллантириш ва сингдиришдир.

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДХ) мамлакатларида ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, ҳарбий шахсни шакллантириш масалалари кенг ёритилган. Жумладан, Д.М.Нуждиннинг фикрига кўра: “Таълим жараёни, ўқитувчи ва қўмондонлар таркибининг хизмат-педагогик фаолияти, бўлинманинг ички тартиби, унинг

турмуш тарзи, ҳаёт фаолияти ва умумий муҳити — буларнинг барчаси, аввало, курсантда ҳарбий шахсни шакллантиради” [1].

Ўз халқига, унинг маданияти ва анъаналарига муҳаббат билан қарайдиган, Ватанни ҳимоя қилишга тайёр, қонун ва ҳуқуқ-тартиботни ҳурмат қиладиган бўлажак ҳарбийни тарбиялаш педагоглар олдида турган мураккаб ва масъулиятли вазифадир.

И.Н.Глазунова ватанпарвар шахсни тарбиялашни “ижтимоий муҳитнинг объектив омиллари таъсири остида кечадиган ижтимоий жараён” сифатида талқин қилади [2].

С.А.Алиева эса ватанпарварликни инсоннинг алоҳида ахлоқий сифати деб ҳисоблаб, уни Ватанга бўлган муҳаббат, унга садоқат билан хизмат қилишга тайёрлик, шунингдек, бошқа мамлакатлар халқлари, уларнинг тили, маданияти ва анъаналарига ҳурмат билан муносабатда бўлишда намоён бўлади, деб таърифлайди [3].

А.П.Петренкина ёшлар ўртасида ватанпарварлик тарбиясига оид ишларни қайта тиклаш ва такомиллаштиришни шахснинг фуқаролик жиҳатдан шаклланиш самарадорлигини оширишнинг энг муҳим шарти деб билади [4].

Мавзуга доир илмий-амалий манбаларни таҳлил қилиш, амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ўрганиш давомида шу хулосага келиндики, ҳарбий олий таълим муассасаларида социометрик муносабатларни ривожлантириш, жамоада ижобий психологик муҳитни шакллантириш ҳамда курсантларда ватанпарварлик ғояларини тарбиялаш, шунингдек бўлажак ҳарбий мутахассисларда ижтимоий фаоллик, жамоавийлик, масъулият ва Ватанга садоқат каби муҳим сифатларни шакллантириш масалалари бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир.

Культурологик ёндашув таълим жараёнини миллий ва умуминсоний қадриятлар билан бойитишни назарда тутаяди. Ушбу ёндашув шахсни фақат билим олувчи сифатида эмас, балки муайян маданий муҳит ва ижтимоий муносабатлар тизимида шаклланувчи субъект сифатида қарашни тақозо этади. Ҳарбий таълим тизимида мазкур ёндашув курсантларнинг миллий ўзликни англаши, тарихий хотираси ва маънавий баркамоллигини ривожлантиришга хизмат қилади.

Культурологик ёндашув асосида тарбияни ташкил этиш миллий қадриятларга таянган жамоавий тадбирларни ўтказиш, тарихий қаҳрамонлар ва ҳарбий анъаналар мисолида тарбиявий суҳбатлар олиб бориш, шунингдек, мулоқот маданияти ва жамоавий масъулиятни ривожлантириш орқали амалга оширилади. Бу эса курсантларда “мен”дан кўра “биз” тушунчасини устувор қилади, яъни Ватан манфаатларини шахсий манфаатлардан устун қўйиш кўникмасини шакллантиради.

Мазкур жараён самарадорлиги эса кўп жиҳатдан жамоадаги социометрик муносабатлар ҳолатига боғлиқ. Социометрик муносабатлар жамоа аъзолари ўртасидаги ўзаро алоқалар, симпатия ва антипатиялар, норасмий лидерлик ҳамда ижтимоий мақом тизимини ифода этади. Ҳарбий жамоада бундай муносабатлар интизом, ўзаро ишонч ва жипсликни таъминлашда ҳал қилувчи омил ҳисобланади. Курсантлар ўртасидаги ижобий ижтимоий-психологик муҳит жамоавий руҳни мустаҳкамлайди, ўзаро ёрдам ва масъулият ҳиссини кучайтиради ҳамда лидерлик қобилиятларининг намоён бўлишига шароит яратаяди. Шу нуқтаи назардан, социометрик таҳлил усуллари орқали жамоадаги норасмий муносабатларни аниқлаш ва уларни мақсадли равишда ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади (1-жадвал).

1-жадвал

Культурологик ва социометрик ёндашувлар уйғунлиги

Тушунча	Мазмуни	Ҳарбий таълимдаги аҳамияти
культурологик ёндашув	таълимни маданий кадриятлар асосида ташкил этиш	миллий ўзлик ва маънавиятни шакллантиради
социометрик муносабатлар	жамоадаги ўзаро танлов ва муносабатлар	жипслик ва ўзаро ишончни таъминлайди
Ватанпарварлик	ватанга садоқат ва хизмат қилиш ҳисси	ҳарбий бурчни англашни кучайтиради

Ушбу жадвалдан кўриниб турибдики, культурологик ва социометрик ёндашувларнинг уйғунлиги ҳарбий таълим тизимининг самарадорлигини оширишда муҳим методологик асос бўлиб хизмат қилади. Культурологик ёндашув орқали курсантларда миллий кадриятларга ҳурмат, маънавий барқарорлик ва ўзликни англаш шаклланса, социометрик муносабатлар орқали жамоада соғлом психологик муҳит, ўзаро ишонч ва ҳамжиҳатлик таъминланади. Бу икки омилнинг биргаликда амал қилиши таълим жараёнини фақат билим бериш билан чеклаб қолмасдан, балки шахсни ҳар томонлама тарбиялашга йўналтиради.

Айниқса, ҳарбий таълим шароитида мазкур уйғунлик курсантларнинг нафақат касбий, балки ахлоқий-психологик тайёргарлигини ҳам юксалтиришга хизмат қилади. Жамоавий фаолиятга асосланган муҳитда шаклланган ватанпарварлик туйғуси, бурч ва масъулиятни англаш, интизом ва садоқат каби сифатлар уларнинг келгусидаги хизмат фаолиятида мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Шу нуқтаи назардан, таълим жараёнида маданий кадриятларга асосланган мазмунни кучайтириш, жамоадаги муносабатларни мунтазам таҳлил қилиш ва ижобий ижтимоий-психологик муҳитни шакллантиришга қаратилган методик ёндашувларни кенг жорий этиш мақсадга мувофиқ. Бу эса ўз навбатида, юксак маънавиятли, жипс жамоада ишлай оладиган, Ватанга садоқатли ва профессионал ҳарбий кадрларни тайёрлашга хизмат қилади.

Ҳарбий-ватанпарварлик тарбияси бугунги кунда энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Ватанпарварлик фақат чақириқлар доирасида қолмасдан, амалда ва мунтазам равишда шакллантирилиши лозим. Бу жараёни самарали ташкил этишда айнан социометрик муносабатлар муҳим ўрин тутади, чунки шахснинг ватанпарварлик туйғулари унинг жамоадаги ўрни ва ижтимоий муносабатлари билан чамбарчас боғлиқ.

Айниқса, турли фанларни ўрганиш, жумладан чет тиллари орқали ватанпарварлик туйғусини ривожлантириш ҳарбий таълим муассасаларида таълим жараёнининг муҳим жиҳати ҳисобланади. Бунда ўқув гуруҳларида социометрик жиҳатдан ижобий муҳит яратиш, ҳамкорликка асосланган ўқитиш усулларини қўллаш, ўзаро қўллаб-қувватлаш ва самарали мулоқотни таъминлаш курсантларнинг нафақат тилни ўзлаштириш даражасини, балки улардаги ватанпарварлик ҳиссини ҳам мустаҳкамлайди.

Шу билан бирга, курсантларнинг чет тилини ўрганиш жараёнида ватанпарварлик туйғусини бойитишдаги ютуқлари нафақат уларнинг шахсий интилишлари, қизиқишлари

ва психологик хусусиятлари, балки гуруҳ ичидаги социометрик ҳолат – ўзаро ишонч, қўллаб-қувватлаш ва жамоавий бирдамлик даражаси билан ҳам белгиланади.

Сўнги йилларда жаҳон таълим тизимида тарбия ва таълимни дифференциациялаш масаласи тобора долзарб аҳамият касб этмоқда, шу асосда янги ёндашув ва моделлар ишлаб чиқилмоқда. Бу жараёнда ҳам социометрик таҳлил муҳим ўрин тутди, чунки у билим олувчиларни гуруҳлаш, уларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда таълимни ташкил этиш имконини беради. Мутахассислар фикрича, ишлаб чиқилган турли даражадаги таълим моделлари ҳали етарли даражада мустаҳкам назарий ва амалий асосга эга эмас. Шу боис, уларни такомиллаштиришда жамоа ичидаги муносабатларни чуқур илмий ўрганиш ва социометрик ёндашувдан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Таклиф ўрнида айтиш лозимки, ватанпарварлик ғояларини шакллантиришда социометрик ёндашувнинг ўрни муҳим бўлиб, ҳарбий таълим жараёнида қуйидаги методик стратегиялар самарали ҳисобланади:

– мулоқот маданиятини ривожлантириш, ўзаро ҳурмат ва ишонч муҳитини яратиш;

– курсантларнинг индивидуал психологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда дифференциал ёндашувни амалга ошириш;

– тарихий мисоллар, миллий қаҳрамонлар ва ҳарбий анъаналар асосида тарбиявий тадбирларни жамоавий шаклда ташкил этиш;

– ўқув жараёнида рефлексия ва ўзаро баҳолаш элементларини жорий этиш орқали курсантларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш каби стратегиялар социометрик муносабатларни мақсадли бошқариш орқали курсантларда ватанпарварлик туйғусини самарали шакллантиришга хизмат қилади.

Айрим ҳолларда курсантлар ўртасида белгиланган вазифадан оғиш, шунингдек ҳарбий бурчни тўлиқ адо этмаслик ёки ватанпарварлик ғояларининг етарлича чуқур сингдирилмаганлиги ҳолатлари кузатилади. Бундай ноҳўя ҳолатлар ватанпарварлик тарбиясига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Фикримизча, бу муаммоларни ҳал этиш учун қуйидагиларни тавсия этиш мумкин:

- ўқитувчи ҳамда командирларнинг педагогик маҳоратини ошириш;
- индивидуал ёндашувни кучайтириш;
- психологик қўллаб-қувватлаш механизмларини жорий этиш.

Биз қуйида ватанпарварликни шакллантиришнинг қисқа механизмининг таклиф этамиз (1-чизма)

Ватанпарварликни ривожлантириш механизми

Бу жараён босқичма-босқич, изчил ва мақсадга йўналтирилган тарзда амалга оширилгандагина маданий муҳит, миллий қадриятлар ва маънавий омиллар таъсирида курсантларда ички мотивация шаклланади. Натижада уларда ўз-ўзини англаш, касбий бурчга масъулият билан ёндашиш, Ватанга садоқат ва хизмат қилишга онгли интилиш каби муҳим сифатлар мустаҳкамланиб боради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, культурологик ёндашув асосида социометрик муносабатларни ривожлантириш ҳарбий олий таълим муассасаларида курсантларни ҳар томонлама камол топтиришнинг муҳим омилдир. Ушбу методика жамоада соғлом ижтимоий-психологик муҳит яратиш орқали бўлажак ҳарбийларда юксак ватанпарварлик туйғуларини шакллантиришга хизмат қилади.

Шунингдек, мазкур ёндашувни таълим жараёнига тизимли равишда жорий этиш курсантларнинг нафақат касбий, балки маънавий-ахлоқий тайёргарлигини ҳам юксалтириб, уларни Ватан ҳимоясига ҳар томонлама тайёр шахс сифатида шакллантириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Нуждин Д.М. Формирование у курсантов военного института военно-профессиональных знаний, умений и навыков: Учеб.-метод. пособие. – Челябинск: Изд-во ЧВАИ, 2002. – 149 с.
2. Глазунова И.Н. Патриотическое воспитание старшеклассников в учебно-воспитательной деятельности: Автореф. дис. канд. пед. наук. – Липецк, 2002, 24 с.
3. Алиева С.А. Военно-патриотическое воспитание старшеклассников на современном этапе: Автореф. дисс.канд. пед. наук. Махачкала, 2002. – 22 с.
4. Петренкина А.П. Воспитание патриотически ориентированной личности старшеклассников в процессе изучения истории в современных условиях (на материале Чувашской республики): Автореф. дисс. .канд. пед. наук. – Казань, 2002. 24 с.
5. <https://vg.mskobr.ru/files/2022/prof-of-pedagoga-dopobr/tezaurus/4%20prof-pedagog-ponyatiya.pdf>